

ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONI NA’T BOBLARI
XUSUSIDA**Turdiyeva Maftuna Abdurahmonovna**

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi, PhD

maftuna1991turd@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687722>

Alisher Navoiy ijodida Payg‘ambar siymosi juda ko‘p tavsif etilgan-da, shoir har bir janrdagi na‘tga janrning xususiyatlari va talabidan kelib chiqib, alohida falsafiy-ma‘rifiy funksiyalarni yuklaydi. Tiriklikning sababi, olamlarning asosi bo‘lgan nubuvvat ma‘rifati mohiyati, Xoliqning sifatleri, Vahdat xazinasi, ilohiy ishq talqini, tavhid g‘oyalari batafsil yoritilgan, badiiy tasvir vositalariga boy, boshqa kishilarga nasib etmagan Tangrining ehsoni – “Xamsa” fikrimiz dalilidir. “Xamsa”dagi na‘tlarga bag‘ishlangan muqaddima boblar ularga yuklangan vazifalar bois ulkan ahamiyat kasb etgan. “Xamsa” dostonlaridagi muqaddimalar, shu jumladan, na‘tlar voqelikka shunchaki an‘anaviy kirish bo‘lmay, balki dostonlardagi katta mazmunning ochqichi hamdir[3,37]. Xususan, doston birinchi na‘ti sa‘j qismida rasul alayhissalomning “Kashshamsi nisfun-nahor” yorutti va kufr shomida islom sham‘i yo‘qti va jomg‘a yaqin uyo‘qti” jumlasining berilishi, undagi islom kelguncha bo‘lgan vaqt – jaholat davrini “kufr shomi”ga o‘xshatilishi bejiz emas. Shoir doston muqaddima boblarini yozish jarayonida ham Layli va Majnun qissasidan xayol uzmay, ushbu boblardagi har bir badiiy vositani shu asosda shakllantirishga harakat qiladi go‘yo. Natijada asarning barcha qismlari bir butunlikni hosil qilib, biri ikkinchisi uchun poydevor yoki tezis vazifasini bajargan.

Dostondagi na‘tlarning birinchisi vaf, ikkinchisi me‘roj voqeasiga bag‘ishlangan. Shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, Navoiyning boshqa dostonlari na‘tlari me‘rojidan farqli bu doston me‘roji bobi shoirning ruhiy kechinmalari “g‘am tuni” tasviri bilan boshlanadi. Bu tasvir kitobxonda Majnun qissasi kayfiyatini hamddagi ishoralar bilan uzviy bog‘lab ketadi. Unda muallif o‘z tuyg‘ularini taftish qiladi go‘yo. Bobning to‘qqizinchi baytidan e‘tiboran me‘roj kechasi ta‘rifi boshlanadi.

“Layli va Majnun” dostonining ikkinchi na‘ti – Payg‘ambar me‘rojida ham koinot jismlarining doston mazmuniga daxldor tavsifi, holatini kuzatishimiz mumkin. Dostondagi me‘roj bobi “Xamsa”ning boshqa dostonlaridan ko‘proq – 100 baytni tashkil qiladi. Baytlar miqdori ko‘pligidan Saddi Iskandariy (122 bayt) dostonidan keyingi o‘rinda. Vaholanki, Navoiyning “Layli va Majnun” dostoni beshlik tarkibidagi hajman eng kichik dostoni. Ammo doston kirish boblari kattaroq.

Ikkinchi na‘tning nasriy sarlavhasida iqtibos orqali Layl surasining birinchi oyati “Val-layli izo yag‘sho” (tun qorong‘uligi bilan qasam ichaman) keladiki, ushbu na‘t tarkibida ham bu oyatni uchratamiz:

*Atfoli nujum aylabon mayl**O‘qurg‘avu o‘qumog‘i “Val-layl”.*

Mazkur bobning sarlavhasida keltirilishicha, Alloh Taolo borliqni o‘z zulmatiga o‘ralib kelayotgan kecha bilan qasam ichayotganida me‘roj tunini nazarda tutgan [1,178].

“Dostonlardagi me‘rojlarida sakkizinchi osmon tasviriga kelib, yetti samoni bosib o‘tgan soyirning har bir maqomda yuksalib-poklanib, darajasi ortib, butunlay o‘zligidan kechgan oshiq –

hur – komil insonga aylangani tasvirlanadi va bu bilan shoir tariqatdagi yetti maqomni bosib o‘tgan so‘fiyni yodga solgandek bo‘ladi. Tasvirlardagi bu kabi qiyosiy nazarni “Farhod va Shirin” dostonida Farhod, “Layli va Majnun”da Majnunga oid tavsif va tasvirlarda ham uchramiz. Bu o‘rinlarda muallifning ishq, oshiq va ma’shuq haqidagi tasavvufiy qarashlari o‘z aksini topgan”[3,104]. Jumladan, payg‘ambarimizning koinot sayri haqidagi quyidagi bir baytda go‘yo Majnunning barcha narsadan kechib, unutilib, faqat Layli xayoli bilangina qolgandagi holatini ko‘rishimiz mumkin:

*Bor ishdin etib o‘zini ma‘zul,
Mahbub xayoli birla mashg‘ul.*

Dostondagi yo‘qlik makoniga qadam qo‘ygan payg‘ambar tasviri ham doston qahramoni holatiga xos:

*Solib o‘zin anda bexudona,
O‘zdin chiqibon bo‘lub ravona
Qolib o‘zi ul, o‘zida qolmay,
Solib o‘zin-u, o‘zin solmay.*

Bu tasvir Majnunning telbalarcha sahroga chiqib ketishini, odamlardan uzoqda, yolg‘iz qolganda ham o‘zida bo‘lmasligi, o‘zini unutilib yuborganlik holatlarini esga soladi. “Alisher Navoiy dostonning ushbu bobida Rasululloh (s.a.v.)ning mahbub (Haq) vasliga orzumand bo‘lishlari (Mahbub xayoli birla mashg‘ul), uning huzuriga ketayotganlarida behush bo‘lishlari (Solib o‘zin anda bexudona) bilan bog‘liq holatlarni keyinchalik dostonning asosiy qismida Majnun timsoliga ko‘chiradi”[5,135]. Rasuli akram Haq jamoliga oshiqib, unga yetay deb qolganda bexud bo‘lgan bo‘lsa, shunga o‘xshash manzarani doston XIV bobida kuzatish mumkin. Ya‘ni Layli xayolida uydan chiqib, yor manzili tomon shoshgan oshiqqa Layli qabilasi joylashgan yer ko‘ringanda Qaysning ko‘ngliga beaded g‘avg‘o tushadi. Yurishga harakat qilsa ham yiqilib tushaveradi. Shu ahvolda yurib qabilaga yetgan chog‘ida joni og‘ziga kelib u hushidan ketadi. Yuqoridagi baytlarni “Farhod va Shirin”dagi shunday tasvir bilan solishtirganda, tasvirlarning o‘zlari mansub dostonlar ruhiyatiga mosligini sezsa bo‘ladi:

*Chiqorub o‘zlugi tufrog‘idin gard,
Ne o‘zlukkim, o‘zidin ham bo‘lub fard.
Makoni bo‘lmayin juz bemakonliq,
Nishoni qolmayin juz benishonliq (“Farhod va Shirin”).*

Ya‘ni o‘zlik tuprog‘idan gard, chang chiqarib, o‘zidan ham (moddiyligidan) ayro bo‘lib, bemakonlikdan makoni bo‘lmagan, benishonlikdan nishoni qolmay, “men”lik yo‘qolgan holatga kelgan edi Farhod.

Rasuli akramning me‘roj tunidagi urujida Yaratganning xohishi bilan sayyoralar Rasulullohga peshvoz chiqib, o‘z mavqe-darajalari maqomida kutib oladilar, mulozamat ko‘rsatadilar. Bu o‘rinda biz sarvari koinot – komil insonning ulug‘ligi nafaqat yer yuzi, balki koinot jismlaridan ham a‘lo ekanligini kuzatishimiz mumkin. “Sayyoralar bilan bo‘lgan bunday munosabat nafaqat Payg‘ambar me‘roji tasvirida, balki Husayn Boyqaro va Badiuzzamon mirzo madhlarida, “Layli va Majnun” dagi bosh qahramonlarning visol kechasi tasvirida ifodalanadi. Ushbu tasvirlarda ham sayyoralar Navoiy istifoda etgan qahramonlarning yo‘rig‘iga yuradi, kayfiyatiga qarab ish tutadi[4,60]. Majnunning nafsoniylikdan bir-bir yiroqlashib, bu yo‘lda

barcha qiyinchiliklarga dosh berib, ishqining mukammallashuvi natijasida erishgan martabasi uni mazhar bilan yuzlashtirdi. Uning Layli bilan sahrodagi uchrashuvi komil inson uchun bir mukofot aslida. Zero, “tariqat maqomlari insonning Iloh sari, Mutlaq ruh sari, Haq sari tavajjuhi va safarining zinalari – me’rojdir[2,252]”. Demak, Navoiy majzub-solik, so‘fiy Majnunning visol kechasi tasviri orqali uning komil inson sifatida me’rojdagı urujini ifoda etgan. Tasavvuf ilmiga ko‘ra, “kishi qalbida ilohiy muhabbat, ezgulikka, Haq va haqiqatga ishq qanchalik kuchli bo‘lsa, u shuncha so‘fiydir”[2,283].

Xulosa o‘rnida aytish joizki, Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonining an’anaviy na’t boblari ushbu mavzudagi dostonlar orasida o‘ziga xos jihatlari bilan ajralib turadikim, ular asar mazmuni, g‘oyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu qismlar asar mazmuni bilan uyg‘unlashib, qahramonlarning ishqiy, axloqiy tomonlarini ilohiy manbaga bog‘laydi.

Adabiyotlar:

1. Давлатов О. Алишер Навоийнинг Хамса дostonларида меърож ҳодисасининг бадий талқини/ Темурийлар даврида яратилган “Хамса”ларнинг компаративистик тадқиқи ва уларнинг Шарқ адабиёти тараққиётидаги ўрни мавзусидаги халқаро-назарий анжуман. 2020. СамДУ. – Б.178.
2. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Мовароуннаҳр-Ўзбекистон, 2009. –Б.252.
3. Iskandarov F. Alisher Navoiy dostonlaridagi na’tlar poetikasi: Filol.fan.b.fals.dok. ..diss. Toshkent, 2023.–B.104.
4. Mamadaliyeva Z. Alisher Navoiy “Xamsa”sidagi ramziy va majoziy obrazlar sistemasi (Monografiya) - Toshkent, 2024. –B. 60.
5. Sirojiddinov Sh. Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. – “Akademnashr”, 2020. – B.135.